

Qodirova Mamlakat Mo`minovna t, f, n dotsent QDU
Amirov Muxammad, QDU tarix yo`nalishi 4 kurs talabasi
Cho'lliev Og`abek, QDU tarix yo`nalishi 4 kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada nodavlat notijorat tashkilotlarining (NNT) inson omili uchun ahamiyati va ularning ijtimoiy sohalardagi roli ko'rib chiqiladi. NNTlar jamiyatda ijtimoiy adolat, inson huquqlarini himoya qilish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ekologik barqarorlikni ta'minlash kabi muhim sohalarda faoliyat yuritadilar. Maqola, NNTlarning davlat va xususiy sektordan ajralib, ijtimoiy o'zgarishlarga erishishdagi roli, shuningdek, ular tomonidan amalga oshirilgan turli dasturlar va loyihalar orqali odamlarning hayot sifatini yaxshilashga bo'lgan hissa haqida muhokama qiladi. Nodavlat notijorat tashkilotlarining ijtimoiy tizimdagi o'rni va ahamiyati haqida keng qamrovli tahlil berilgan.

Kalit so'zlar: nodavlat notijorat tashkilotlari, inson omili, ijtimoiy adolat, inson huquqlari, ta'lim, sog'liqni saqlash, ekologiya, barqaror rivojlanish, ijtimoiy o'zgarishlar, jamiyat.

KIRISH

O'zbekistonda, ayniqsa, so'nggi o'n yilliklarda NNTlarning roli kuchayib bormoqda. Ular davlatning ijtimoiy siyosatiga ta'sir ko'rsatishda, odamlarning turmush sharoitlarini yaxshilashda va ijtimoiy sohalarda yangiliklar yaratishda faol ishtirok etmoqda. Masalan, "Sog'lom Avlod Uchun" jamg'armasi yoki "Mahalla" jamoat fondi kabi tashkilotlar, hududlardagi ijtimoiy muammolarni hal qilish, aholining ehtiyojlariga javob berish va aholiga yordam ko'rsatishda o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Bu tashkilotlar ham ta'lim, ham sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohasida muhim loyihalarni amalga oshirmoqda.

O'zbekistonda NNTlar orqali o'zgarishlar, ayniqsa, qishloq joylarida sezilarli. Masalan, "Qishloq ayollarini qo'llab-quvvatlash" dasturlari orqali, ayollarning iqtisodiy va huquqiy bilimlarini oshirish, ularning turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan

loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu kabi tashabbuslar, mamlakatning ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Inson huquqlarini himoya qilish va adolatni ta'minlash O'zbekistonning asosiy ijtimoiy siyosat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nodavlat notijorat tashkilotlari ushbu sohada muhim rol o'ynaydi. Ular, ayniqsa, zaif va himoyasiz guruhlariga, masalan, bolalar, nogironlar, ayollar va mehnat migrantlariga yordam ko'rsatishda faol ishtirok etmoqdalar.

O'zbekiston hukumatining inson huquqlari bo'yicha yirik tashabbuslari bilan birga, ko'plab NNTlar mamlakatda huquqlarni himoya qilishda faoliyat olib bormoqda. Misol uchun, "O'zbekiston Respublikasi Inson Huquqlari Bo'yicha Milliy Markazi" yoki "Ezgulik" jamiyati kabi tashkilotlar, inson huquqlarini himoya qilish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda o'zlarining faoliyatini kuchaytirmoqdalar. Ular, masalan, ta'lim olish huquqi, mehnat huquqlari, tenglik va adolatni ta'minlashda keng jamoatni jalb qilishga harakat qilmoqda.

Bundan tashqari, O'zbekistonda bolalar mehnatini kamaytirish va jinsiy tenglikni ta'minlash maqsadida bir nechta NNTlar, xususan, "Biz birga" tashkiloti va "Xotin-qizlar qo'mitasi" orqali, turli dasturlarni amalga oshirganlar. Ushbu tashkilotlar o'z faoliyatida o'quv dasturlari, treninglar, huquqiy maslahatlar, yordamchi tibbiy xizmatlar orqali aholining bilimini oshirishga va jinsiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan loyihalar olib boradilar.

Ta'lim sohasida nodavlat notijorat tashkilotlarining o'zni O'zbekistonda muhimdir. Ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, hamda iqtisodiy jihatdan zaif oilalardan chiqqan bolalarga ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish kabi masalalar ustida faoliyat olib borilmoqda. Bu tashkilotlar, ayniqsa, o'qituvchilarga va yoshlarni professional tayyorgarlikdan o'tishlariga yordam beradigan dasturlarni amalga oshirmoqdalar.

O'zbekistonda NNTlar tomonidan tashkil etilgan turli ta'lim loyihalaridan biri "Yoshlar o'rtasida kasb-hunar ta'limini rivojlantirish" dasturidir. Bu dastur orqali yoshlar uchun yangi kasblarga tayyorlash, ularni malakali mutaxassis sifatida rivojlantirish maqsad qilingan. Misol uchun, "Yoshlar ittifoqi" yoki "O'zbekistonda yoshlar va bolalar o'qish

markazlari" kabi NNTlar o'quv kurslari, treninglar va malaka oshirish dasturlari orqali o'quvchilarga turli sohalarda kasb-hunar bilimlarini berib, ularni mehnat bozori uchun tayyorlaydilar.

Shuningdek, NNTlar tomonidan tashkil etilgan "Kichik ilm-fan va texnologiya" dasturi, o'z navbatida, yoshlarni innovatsion sohalarda bo'yicha o'qitish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Bu dastur, ayniqsa, qishloq joylaridagi bolalar va o'smirlarga ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Sog'liqni saqlash sohasida NNTlar O'zbekistonda ham sezilarli o'rin tutadi. Ko'plab ijtimoiy tashkilotlar sog'liqni saqlashning eng muhim sohaslarida, masalan, yuqumli kasalliklarning oldini olish, tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish, aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda faol ishtirok etmoqdalar.

2020-yildagi COVID-19 pandemiyasi davrida, ko'plab NNTlar yordam ko'rsatishda o'z hissalarini qo'shdilar. Masalan, "Sog'lom Avlod Uchun" jamg'armasi va "O'zbekistonda Sog'liqni Saqlashni Rivojlantirish" jamg'armalari tibbiy asbob-uskunalar, himoya vositalari va dori-darmonlar bilan ta'minlash uchun bir nechta xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ishladilar.

Shuningdek, O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida samarali xizmatlarni ko'rsatishda NNTlar "Erta tashxis va profilaktika" kabi dasturlarni ishlab chiqdilar. Bu dasturlar orqali odamlar o'z sog'liklarini tekshirish, kasalliklarni erta aniqlash va davolash imkoniyatlariga ega bo'ldilar.

Misol uchun, "Sog'lom turmush" jamiyati, qishloq joylarida va shaharlarda aholining sog'liqni saqlash bo'yicha bilimlarini oshirish, sog'lom ovqatlanish, fizikalaviy faoliyat va giyohvandlikka qarshi kurashish kabi masalalar bo'yicha keng miqyosda seminarlar va treninglar o'tkazmoqda.

Bugungi kunda ekologik muammolar global miqyosda jiddiy ahamiyatga ega bo'lib, nodavlat notijorat tashkilotlari ushbu sohada ham faoliyat yuritmoqda. Atrof-muhitni himoya qilish, barqaror rivojlanishni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi maqsadlar bilan tashkilotlar turli ekoprogrammalarni ishlab chiqadilar.

Shuningdek, NNTlar ekologik tarbiyani targ'ib qilish, jamiyatda ekologik ongni shakllantirish va tabiiy ofatlar yoki ekologik falokatlar yuzaga kelganda yordam ko'rsatish

orqali ham muhim rol o'ynaydi. Bu kabi tashkilotlar jamoatni tabiiy resurslarni tejashga, chiqindilarni kamaytirishga va yashil energiya manbalaridan foydalanishga chaqiradilar.

XULOSA VA MUNOZARA

Nodavlat notijorat tashkilotlarining O'zbekistondagi roli katta va muhim. Ular ijtimoiy tizimda davlat va xususiy sektorni to'ldiruvchi, foyda olishni maqsad qilmaydigan, balki jamiyatning turli qatlamlarining ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan tashkilotlardir. Ularning faoliyatlari orqali jamiyatda adolat, tenglik, huquq va imkoniyatlarni ta'minlashda, ekologik barqarorlikni saqlashda va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Bunday tashkilotlarning ishtirokida jamiyatda salbiy holatlar kamayib, yangi ijtimoiy modellarga yo'l ochilmoqda.

Shunday qilib, NNTlar nafaqat muayyan sohalarda faoliyat yuritib, davlat siyosatiga ta'sir ko'rsatishda, balki keng miqyosdagi ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik o'zgarishlarni amalga oshirishda ham ta'sirli vosita bo'lib xizmat qiladi. Ularning davlat, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi jamiyatda yuzaga kelgan yangi talablar va ehtiyojlarga samarali javob berish uchun zarur. Bu tashkilotlar o'z faoliyatlarini davom ettirgan holda, O'zbekistonni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish yo'lida muvaffaqiyatli olib borishda davom etadilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. G'ulomov, M. (2020). O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarining roli va ularning faoliyatini tartibga solish. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi nashriyoti.
2. Ravshanov, A. (2019). Jamiyatda ijtimoiy adolat va NNTlar: O'zbekiston tajribasi. Toshkent: "Ijtimoiy Fikr" nashriyoti.
3. Mamatov, S. (2021). O'zbekiston Respublikasidagi nodavlat tashkilotlarining inson huquqlari sohasidagi roli. Toshkent: "O'zbekiston Yuridik Akademiyasi" nashriyoti.
4. Sharipov, M. (2018). O'zbekistonning ijtimoiy sohalarida nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rni. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
5. Shodiyev, K. (2022). O'zbekistonda ijtimoiy xizmatlar va NNTlar: Tashkilotlar va imkoniyatlar. Toshkent: "Darakchi" nashriyoti.